

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ XXI ВЕКА

¹Б.К.Хамдамов, ²Зиядуллаева Машхура Орзимурод кизи

¹д.э.н. профессор кафедры “ Бухгалтерский учет” ТГЭУ, ²магистр 1-го курса университета ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381298>

Аннотация. В статье раскрываются вопросы о формирование личности в XXI века в гуманитарном, социально-экономическом, философском и педагогическом аспекте со стороны бухгалтерского учёта в хозяйственном субъекте в Узбекистане. Так как проблема затрагивает не только аспекты индивидуального развития, но и влияния на деятельность различных сфер общества, включая некоторые вопросы развития бухгалтерского учета и аудита, который могут быть полезным для бухгалтеров и организаций в целом в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: гуманитарные аспекты, социально-экономические аспекты, философия, педагогика, профессиональная этика, цифровизация, корпоративная социальная ответственность, бухгалтерское образование.

Annotatsiya. Maqolada 21-asrda shaxs shakllanishining gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy, falsafiy va pedagogik jihatlarini O'zbekistonda xo'jalik yurituvchi subyektda buxgalteriya hisobi nuqtai nazaridan ochib berilgan jamiyat hayotining turli sohalari faoliyatiga, shu jumladan buxgalteriya hisobi va auditni rivojlantirishning ayrim masalalariga ta'siri, bu O'zbekiston Respublikasida buxgalterlar va umuman tashkilotlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: gumanitar jihatlar, ijtimoiy-iqtisodiy jihatlar, falsafa, pedagogika, kasbiy etika, raqamlashtirish, korporativ ijtimoiy mas'uliyat, buxgalteriya ta'limi.

Abstract. The article reveals the issues of personality formation in the 21st century in the humanitarian, socio-economic, philosophical and pedagogical aspects from the side of accounting in a business entity in Uzbekistan. So the problem affects not only aspects of individual development, but also the impact on the activities of various spheres of society, including some issues of accounting and audit development, which can be useful for accountants and organizations as a whole in the Republic of Uzbekistan.

The article reveals the issues of creating a new economic segment of the digital economy in Uzbekistan. So in the civic economy the main component of the accounting object is the cryptovolute, some issues of the development of accounting and audit in the Republic of Uzbekistan in the digital economy were examined.

Keywords: humanitarian aspects, socio-economic aspects, philosophy, pedagogy, professional ethics, digitalization, corporate social responsibility, accounting education.

В эффективном осуществлении в стране демократических реформ и динамичных процессов модернизации общества и экономики значима роль молодежи. Как отметил в своем выступлении Ш.Мирзиёев, «Молодежь – наша надежда, наше будущее. Поэтому в центре внимания государства и общества и впредь будут находиться вопросы предоставления молодым широким возможностей, обеспечения их потребностей и интересов, реализации способностей и таланта, содействия в обретении своего места в жизни, выдвижения на ответственные должности»

Проблемы положения молодежи в современном мире занимают особое место в ряду исследований, посвященных всеобщим социальным проблемам человека. Это определило актуальность темы исследования, которая обусловлена следующими причинами.

Во-первых, молодежь составляет ныне 18% населения земного шара. Если к этой цифре прибавить количество детей до 15 лет, которое составляет 30% населения, то получится, что молодое поколение – это почти половина современного населения мира. Согласно статистике, в Узбекистане около 30 % населения составляют дети в возрасте до 16 лет, свыше 32 % – молодежь в возрасте до 30 лет. Узбекистан занимает высокое место среди стран по удельному весу молодежи в обществе. Это почти 1/3 населения страны, 10 млн. человек. Отсюда становится очевидным, что молодежь становится мощным физическим, интеллектуальным, инновационным, творческим, информационно коммуникативным потенциалом страны.

Во-вторых, молодежный возраст открывает большие возможности для творческого совершенства и свободы мысли. В целях создания социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для становления и развития нового поколения, раскрытия его физического и интеллектуального потенциала, в интересах всего общества разработана. По мнению А. М. Кондаков, что он ставит во главу угла не только ключевые компетенции школьника, но и его личностные качества, которые актуализируются в связи с нарастающими темпами изменения реальности.

По мнению ученого, выпускник школы 2030 г. должен обладать инновационным поведением, а также совокупностью ключевых компетенций, востребованных на рынке труда в XXI в. И он высказал несколько мнений выпускники, то что он должен знать и быть готовым до 2030 года:

1. быть готовым к образованию на протяжении всей жизни;
2. обладать читательской компетенцией,
3. разными видами вербального и невербального общения,
4. математической грамотностью;
5. быть креативным, критически мыслящим;
6. эффективно взаимодействовать с другими людьми;
7. уметь осознанно рисковать;

Проблему формирования навыков человека XXI века впервые начали исследовать в 90-е годы прошлого столетия в тех странах и регионах, где индустриальная перестройка осуществлялась быстрыми темпами (Китай, Финляндия, США, Канада, Сингапур, Южная Корея и др.). Позже идею трансформации содержания образования продолжили другие развитые страны и целые консорциумы с целью системной проработки методов обучения и оценки образовательных результатов, приблизив их к потребностям рынка труда, высшего образования и всех потребителей сферы образования. Мы проанализировали опыт наиболее продвинутых стран и международных авторитетных консорциумов, разрабатывающих классификации навыков XXI века, и пришли к выводу, что анализ и составление списков навыков человека XXI века — непростая задача по нескольким причинам: во-первых, каждая страна (консорциум) предлагает свой набор “мягких” навыков; во-вторых, они частично пересекаются между собой, а частично дополняют друг друга; в-третьих, между ними сложно установить взаимное соответствие ввиду синонимичности используемых понятий (навыки — умения — качества — компетенции — грамотности).

Так, проведенный российскими учеными анализ литературы и нормативных документов по оценке навыков человека XXI века включает более 180 рамок компонентов, в которых в синонимичных выражениях употребляются группы понятий: универсальные (метапредметные, ключевые, внепредметные) навыки (умения, компетенции); навыки человека XXI века, Soft skills и др. [6]. Но при всем терминологическом многообразии в каждом случае имеется в виду универсальный характер этих понятий — не ограниченный особой отраслью деятельности, познания, изучаемой дисциплиной или учебным предметом. Остановимся на наиболее авторитетных и масштабных исследованиях классификаций навыков человека XXI века. Международная организация ЮНЕСКО в сотрудничестве с партнерами разработала документ, содержащий инструментальный диагностический качества общего образования [7]. В документе приводятся перечни ключевых компетенций, которые заявлены в качестве приоритетов образовательной политики в таких странах, как Великобритания (Северная Ирландия и Шотландия), Норвегия, Австралия, Индонезия, Сингапур, Намибия и ЮАР. При беглом просмотре данных списков ключевых компетенций можно выявить наиболее часто встречающиеся целевые установки: когнитивные навыки (критическое мышление, решение проблем), умения пользоваться информационно-коммуникационными технологиями; коммуникативные навыки (социальное взаимодействие, работа в команде, сотрудничество); личностные качества (черты характера) человека.

Государственная законодательная база, она представляет собой совокупность законодательных и исполнительных мер, направленных на реализацию потребностей молодежи, ее интеграции в глобальные преобразования. Если сравнить эти показатели нашими то можно увидеть, что в Узбекистане, где активно внедряются экономические реформы и модернизация, а в нашем случае именно бухгалтерского учета, важно учитывать не только технические навыки, но и гуманитарные, социально-экономические, философские и педагогические аспекты в формировании профессионала. И отмечая значимость данного закона Ш.Мирзиеев подчеркнул: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодежную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня»

Признавая необходимость материальной и духовной поддержки молодежи, предоставления ей льгот в силу недостаточной социальной

Социально-экономические изменения в Узбекистане, такие как переход к рыночной экономике, внедрение новых налоговых систем и либерализация бизнеса, требуют от бухгалтеров гибкости и способности адаптироваться к изменениям. Важно, чтобы бухгалтеры могли эффективно работать в условиях экономической нестабильности, обеспечивая прозрачность и правильность финансовой отчетности. Философские размышления о социальной ответственности и этике становятся неотъемлемой частью профессиональной практики бухгалтера. В условиях глобализации, когда решения, принимаемые в бухгалтерии, могут оказывать влияние на общество в целом, бухгалтеры должны осознавать свою роль в построении справедливой и этичной бизнес-среды.

А в другом вопросе как гуманитарной науки, такие как этика, психология и социология, являются важными для формирования личности бухгалтера, поскольку они влияют на способность специалистов принимать моральные и этические решения в своей профессиональной деятельности. В Узбекистане, где культура корпоративного управления только начинает развиваться, бухгалтеры должны быть подготовлены к

принятию решений, которые соответствуют не только законодательным нормам, но и этическим стандартам.

Для обобщения информации о наличии и движении развитие новых кадров нужно:

1. Внедрить новые образовательные программы и курсы, включая цифровизацию бухгалтерского учета, автоматизацию процессов и актуальные темы налогового права

2. Создать систему непрерывного профессионального развития, позволяющую бухгалтерам своевременно обновлять свои знания и навыки.

3. Внедрять образовательные программы по актуальным вопросам экономики и бухгалтерского учета, направленные на повышение финансовой грамотности бухгалтеров всех уровней.

4. Внедрять цифровые технологии и автоматизацию процессов для повышения точности и скорости работы бухгалтеров в динамично меняющихся экономических условиях.

5. Разработать и внедрить кодекс профессиональной этики бухгалтеров, который регулирует стандарты добросовестности, ответственности и прозрачности финансовой отчетности.

Гуманитарные, социально-экономические, философские и образовательные аспекты формирования личности в XXI веке играют важную роль в развитии бухгалтерского учета в Узбекистане. Учитывая эти факторы, это не только повысит квалификацию бухгалтера, но и поможет улучшить качество работы и сделать бизнес более прозрачным и ответственным. Чтобы успешно адаптировать бухгалтера к современным требованиям, необходимо внедрять инновационные образовательные программы, разрабатывать этические стандарты и использовать современные технологии. Важно, чтобы узбекские бухгалтеры не только обладали необходимыми техническими навыками, но и осознавали свою роль в обеспечении устойчивого и справедливого развития экономики страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. Приоритетные задачи в системе высшего образования. <https://yuz.uz>
2. Каримов И.А. Гармонично развитое поколение – основа развития Узбекистана. - Т.: Восток, 1997. С. 27.
3. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент, 2020. ЗРУ № 637.
4. Конституция Республики Узб. – Т.: Узбекистан, 2018. – 40 с
5. Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире / Е. Лошкарева [и др.] // Союз “Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)” [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: [https:// worldskills.ru/assets/ docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf](https://worldskills.ru/assets/docs/media/WSdoklad_12_okt_rus.pdf). — Дата доступа: 17.02.2020.
6. www.lex.uz
7. Кондаков, А. Образование: время перемен / А. Кондаков [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://docplayer.ru/32184471-Obrazovanie_vremya-peremen-aleksandr-kondakov-prezident-ooo_institut-mobilnyh-obrazovatelnyh-sistem-d-p-n-chlen-korrespondent-rao.html. — Дата доступа: 17.02.2020. 3.

8. Новое исследование Dell Technologies раскрывает прогнозы на 2030 год [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: <https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=124371>. — Дата доступа: 17.02.2020. 4.
9. Компетенции 21 века в национальных стандартах школьного образования : аналит. обзор в рамках проекта подготовки международ. докл. “Ключевые компетенции и новая грамотность: от деклараций к реальности” [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://vbudushee.ru/files/4countrycases_1.pdf. — Дата доступа: 17.02.2020. 5.
10. Гриффин, П. Школам нужны аналитики / П. Гриффин [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: <http://www.edutainme.ru/post/griffin/>. — Дата доступа: 17.02.2020.